

YOSHLARNING KASB TANLASH QARORIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY PSIXOLOGIK OMILLAR: OILAVIY QADRIYATLAR VA IJTIMOIY NORMALAR

Qutumova Guli Rustamovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-10 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedrası o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638050>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarning kasb tanlash qaroriga ta'sir etuvchi asosiy psixologik omillar: Oilaviy qadriyatlar va ijtimoiy normalar to'g'risida. Yoshlarning kasbga oid qarorlarida ijtimoiy muhit va oila a'zolarining fikrlari, qadriyatlari qanday darajada muhim o'rin tutishi amaliy misollar orqali yoritilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются основные психологические факторы, влияющие на выбор карьеры молодыми людьми: семейные ценности и социальные нормы. На практических примерах иллюстрируется значение социальной среды, мнений и ценностей членов семьи в выборе карьеры молодыми людьми.

Abstract: This article discusses the main psychological factors influencing young people's career decisions: Family values and social norms. The importance of the social environment and the opinions and values of family members in young people's career decisions is illustrated through practical examples.

Kalit so'zlar: kasb tanlash, psixologik omillar, oilaviy qadriyatlar, ijtimoiy normalar, individual xususiyatlar

Ключевые слова: выбор карьеры, психологические факторы, семейные ценности, социальные нормы, индивидуальные особенности.

Keywords: career choice, psychological factors, family values, social norms, individual characteristics

Kasb tanlash — inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, uning kelajakdagi ijtimoiy mavqei, iqtisodiy farovonligi va shaxsiy baxtiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bugungi globallashuv davrida yoshlarning kasb tanlash jarayoni yanada murakkablashib, psixologik omillar, oilaviy qadriyatlar va jamiyat talablarining ta'siri kuchaymoqda. Ushbu maqolada kasb tanlashga ta'sir etuvchi asosiy psixologik omillar hamda oilaviy va ijtimoiy me'yorlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Ijtimoiy normalar—jamiyatda "prestijli" yoki "muvaffaqiyatli"

hisoblangan kasblar to'g'risidagi stereotiplar, atrof-muhitning bosimi va ommaviy axborot vositalari orqali shakllangan qarashlar ham kasb tanlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab hollarda yoshlar kasb tanlashda o'z qiziqishlari va ichki chaqiruvlaridan ko'ra, oilaviy kutishlar yoki jamiyatdagi mavjud stereotiplarga asoslangan qarorlar qabul qilishadi. Bu esa ularning kelajakda o'z tanlagan kasbidan noroziligiga, ish faoliyatidagi samarasizlikka va hatto psixologik tushkunlik holatlariga olib kelishi mumkin. Xalqimizning millat, xalq, elat bo'lib shakllanishini mexnatsiz, kasblarsiz, hunarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Odamzod paydo bo'lishidan boshlab mexnat bilan shug'ullangan, turmush buyumlari yasagan yumushlar bajargan. Juda ko'p kasblar ichida qaysi birini tanlash, unga shaxs moyilligi, layoqati va qiziqishlarining mos kelishi yoki kelmasligini bilish shaxs istiqbolida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa o'quvchi- yoshlarni kasbga yo'naltirish umumta'lim maktabi ishining tarkibiy qismidir. Ma'lumki, agar kasb to'g'ri tanlangan bo'lsa, inson uchun mehnat quvonch, ijodiy ilhom manbaiga aylanadi, bu esa inson uchun ham jamiyat uchun ham foydalidir. Shu o'rinda psixologlarimiz ta'kidlaganidek, insonning o'zi xohlagan erkin tanlashi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Inson sevgan ishi bilan shug'ullansa, u bu ishdan xursand bo'lishi, qanoat hosil qilishi, ko'p tashabbus ko'rsatishi, charchamay g'ayrat bilan ishlashi mumkin. Yoshlarni mustaqil mehnat faoliyatiga puxta tayyorlash va ularning kasb- hunarini o'z qobiliyatlariga yarasha to'g'ri tanlashlariga erishish uchun maktab o'qituvchilarining pedagogik mahorati, bilim saviyasi, didaktik qobiliyatlar yuksak bo'lishi, fan asoslarini turmush bilan bog'lab o'rganilishi, to'garak va qo'shimcha, yordamchi kurslar oqilona uyushtirilishi, maktablarda kasb- hunar to'g'risida ma'ruzalar o'qilishi, suhbatlar, munozaralar o'qilishi, sayohatlar, uchrashuvlar, kasb - hunar foto ko'rgazmalari tashkil qilishlari zarur. Kasbga nisbatan qiziqishni vujudga keltirish o'qituvchining pedagogik faoliyati bilan bevosita bog'liqdir.

Kasb tanlashga ta'sir etuvchi psixologik omillar

1. Qiziqish va mayllar

Yoshlarning kasb tanlashida shaxsiy qiziqishlar muhim rol o'ynaydi. Inson biror faoliyatga qiziqsa, ushbu sohaga oid bilimlarni oson o'zlashtiradi va unda muvaffaqiyatga erishish ehtimoli oshadi. Qiziqishlar shaxsning ichki motivatsiyasini kuchaytirib, o'zini faol rivojlantirishga undaydi.

2. Individual psixologik xususiyatlar

Har bir inson o'z psixologik tipiga ega: analitik fikrlash, ijodkorlik, muloqotga kirishuvchanlik, sabr-toqat, tashabbuskorlik. Bu xususiyatlar kasbni muvaffaqiyatli bajarish imkoniyatini belgilaydi.

3. O'zini anglash

Eriksonning rivojlanish bosqichlari nazariyasiga ko'ra, o'smirlik davri "Kasbiy identifikatsiya" shakllanadigan davr hisoblanadi. O'zini anglash darajasi past bo'lgan bolalar kasb tanlashda boshqalarning fikriga bog'liq bo'lib qoladilar.

4. Motivatsiya

Motivatsiya ichki (qiziqish, o'zini rivojlantirish istagi) va tashqi (maosh, obro', ijtimoiy maqom) ko'rinishda bo'ladi.

5. Emotsional barqarorlik

Kasb tanlashda shaxsning stressga chidamliligi, mas'uliyat darajasi va emosional barqarorligi katta ahamiyatga ega. Oilaviy qadriyatlar va kasb tanlash:

1. Ota-ona kutishlari Ba'zan ota-onalar farzandini o'zlari istagan kasbga yo'naltiradilar. To'g'ri yo'l esa — farzand qiziqishini qo'llab-quvvatlashdir. 2. Oilaviy an'analar Ba'zi oilalarda bir necha avlod bir kasbni davom ettiradi. Bu yoshning qaroriga kuchli psixologik ta'sir ko'rsatadi. 3. Moddiy ta'minot va imkoniyatlar Oilaviy iqtisodiy sharoit ham kasb tanlash imkoniyatlarini belgilaydi. 4. Oila ichidagi muloqot Iliq munosabat va farzand fikriga hurmat kasb tanlashda katta yordam beradi. Ijtimoiy normalar va jamiyatning ta'siri 1. Jamiyatda mashhur kasblar Mehnat bozoridagi talab yoshlar tanloviga bevosita ta'sir qiladi. 2. OAV va ijtimoiy tarmoqlar. Reklama, blogerlar va mashhur shaxslar kasb haqidagi tasavvurlarni shakllantiradi. 3. Ta'lim muassasalari Maktabdagi kasbga yo'naltirish mashg'ulotlari ham muhim omildir. Yoshlarning kelajak kasbini tanlashi, karyerasini rejalashtirishini ko'pgina psixologlar erta balog'atga yetishning asosiy belgilaridan biri sifatida e'tirof etadilar (Erikson, 1968). Sotsiologlarning fikricha karyera har bir insoning hayotidagi kasbiy taraqqiyotini, kasbga aloqador rivojlanishini ifodalovchi termin. Kasb esa insonlarning o'z qobiliyatlari va salohiyatlarini ro'yobga chiqaruvchi va u orqali pul topish mumkin bo'lgan ishdir (Verner, 1957). Vernerning fikricha, insonning kasbi va uning shaxsiy rivojlanishi uzviy bog'liqdir. Inson kasbida qancha rivojlansa, bu uning shaxs sifatida rivojlanishiga, jamiyatda munosib o'rin egallashiga ham katta ta'sir qiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, ko'pgina biz hurmat qiladigan mashhur shaxslarning deyarli barchasi o'z kasbining ustalaridir. Kasbida mohir bo'lganliklari ularni insonlar orasida hurmatli va mashhur qilgan. Bu mohirlikning sababi esa ularning o'z salohiyatlari va qiziqishlariga mos, o'zlari zavq oladigan kasbni topa olganliklaridadir. Shaxsiy qiziqishlari va qobiliyatlaridan kelib chiqib kasb tanlash yoshlarning kasbiy rivojlanishini kafolatlovchi eng samarali omil sifatida ko'p psixolog olimlar tomonidan e'tirof e'tiladi. Chunki, har bir insonda qiziqish, ijtimoiy muhit, qobiliyat va salohiyat

turlicha. O'z qiziqqan sohasida faoliyat yuritish insonga kasbidan zavqlanish, qiyinchilik paytarida kuch va energiya beradi. Ko'pincha bu omilga e'tibor berib kasb tanlaydigan insonlar voyaga yetgan, tanqidiy fikrlashi shakllangan, mustaqil fikrga ega bo'ladilar (Betz va Voyten, 1997). Tadqiqotlarning ko'pchiligi, shaxsiy qiziqishlari va salohiyatidan kelib chiqib kasb tanlagan insonlarda kasblaridan qoniqish hissi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Kasb tanlash qarorida shaxsning ruhiy-emotsional holati ham rol o'ynaydi. Ko'pincha yoshlar bosim, qo'rquv yoki tashvish ta'sirida noto'g'ri qaror qabul qilishlari mumkin. Agar qaror shaxsning haqiqiy qiziqishlari va qobiliyatlariga mos bo'lmasa, keyinchalik professional charchash (burnout) va norozilik holatlari yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Kasb tanlashning eng muhim psixologik omillaridan yana biri —bu shaxsning o'zini to'liq anglay olishi, ya'ni o'z qiziqishlari, kuchli va zaif tomonlarini tahlil qila bilishidir. O'zini yaxshi anglagan yoshlar odatda ongli qaror qabul qiladilar va tanlagan kasblarida ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida psixologik maslahat va yo'naltirish xizmatlari yoshlarning kasb tanlash qarorini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa

Yoshlarning kasb tanlash qarori shaxsiy psixologik xususiyatlar, oilaviy qadriyatlar va ijtimoiy normalar bilan chambarchas bog'liq. To'g'ri tanlov qilish uchun yoshlar o'z qobiliyatlarini o'rganishi, ota-ona esa farzandining mustaqil qaror qabul qilishiga yordam berishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, V. M. Yosh psixologiyasi. Toshkent, 2019.
2. Yo'ldoshev, J., Hasanboyeva, O. Pedagogika. Toshkent, 2020.
3. G'oziev, E. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2018.
4. O'zbekiston Respublikasi me'yoriy hujjatlari.
5. Gulomova, M. Kasb tanlash psixologiyasi. Toshkent, 2021.
6. Crites, J. O. Career Development and Counseling. 2005.

